

WOMEN'S SUPPORT POLICY IN NEW UZBEKISTAN: ANALYSIS AND RESULTS

Anvar Abdurashidovich Abdurashidov

Lecturer, Department of History Termez State Pedagogical Institute

Tel: +998 93 568 85 22 E-mail: chingiz13xan1313@gmail.com

Munisaxon G'ofurjon qizi Toxirova

Student, History Program Termez State Pedagogical Institute

E-mail: mtokxirova@gmail.com.

Abstract. This article analyzes the reforms implemented in New Uzbekistan aimed at supporting women, protecting their rights and interests, and expanding their participation in society and public administration. It also highlights the measures undertaken to ensure gender equality, increase women's employment, promote entrepreneurship, expand access to education, and improve the social protection system, as well as the outcomes achieved through these initiatives. The study is based on an analysis of legal and regulatory documents, statistical data, and scholarly literature, and identifies the future priorities and objectives of state policy concerning women.

Keywords: New Uzbekistan, women's policy, gender equality, women's rights, social protection, entrepreneurship, education, employment.

YANGI O'ZBEKISTONDA XOTIN-QIZLARNI QO'LLAB-QUVVATLASH SIYOSATI: TAHLIL VA NATIJALAR

Termiz davlat pedagogika instituti Tarix kafedrası o'qituvchisi **Abdurashidov**

Anvar Abdurashidovich¹

Tel: +998-93-568-85-22 E-pochta: chingiz13xan1313@gmail.com

Termiz davlat pedagogika instituti Tarix yo'nalishi talabasi

Toxirova Munisaxon G'ofurjon qizi²

E-pochta: mtokxirova@gmail.com

Annotatsiya: Maqolada Yangi O‘zbekiston sharoitida xotin-qizlarni qo‘llab-quvvatlash, ularning huquq va manfaatlarini himoya qilish, jamiyat va davlat boshqaruvidagi ishtirokini kengaytirishga qaratilgan islohotlar tahlil qilinadi. Shuningdek, gender tenglikni ta‘minlash, xotin-qizlarning bandligini oshirish, tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirish, ta‘lim olish imkoniyatlarini kengaytirish hamda ijtimoiy himoya tizimini takomillashtirish bo‘yicha amalga oshirilgan chora-tadbirlar va ularning natijalari yoritiladi. Tadqiqot davomida normativ-huquqiy hujjatlar, statistik ma‘lumotlar hamda ilmiy adabiyotlar tahlil qilinib, xotin-qizlar siyosatining istiqboldagi vazifalari belgilab berilgan.

Kalit so‘zlar: Yangi O‘zbekiston, xotin-qizlar siyosati, gender tenglik, ayollar huquqlari, ijtimoiy himoya, tadbirkorlik, ta‘lim, bandlik

KIRISH. Bugungi kunda O‘zbekistonda amalga oshirilayotgan keng ko‘lamli demokratik islohotlarda xotin-qizlarning huquq va manfaatlarini ta‘minlash ustuvor yo‘nalishlardan biri sifatida qaralmoqda. Yangi O‘zbekiston taraqqiyot strategiyasida ayollarning siyosiy, iqtisodiy va ijtimoiy hayotdagi rolini oshirish, ularni har tomonlama qo‘llab-quvvatlash davlat siyosatining muhim tarkibiy qismiga aylandi.

Mamlakat aholisining qariyb yarmini tashkil etuvchi xotin-qizlarning salohiyatidan samarali foydalanish, ularning bilim va malakasini oshirish hamda gender tenglikni ta‘minlash masalalari davlat taraqqiyoti uchun muhim omil hisoblanadi. Shu sababli so‘nggi yillarda ayollar masalalariga oid qator qonunlar, farmonlar va dasturlar qabul qilinib, amaliy mexanizmlar joriy etildi.

Yangi O‘zbekistonda xotin-qizlarni qo‘llab-quvvatlash siyosatining huquqiy asoslari. Mamlakatda xotin-qizlar huquqlarini himoya qilish va gender tenglikni ta‘minlashning mustahkam huquqiy bazasi yaratildi. Jumladan, 2019-yilda “Xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq hamda imkoniyatlar kafolatlari to‘g‘risida”gi

Qonun qabul qilinib, gender tenglikning huquqiy asoslari belgilab berildi.¹

Shuningdek, 2019-yil 2-sentyabrda, 35 ta moddadan iborat bo'lgan "Xotin-qizlarni tazyiq va zo'ravonlikdan himoya qilish to'g'risida"gi Qonunning qabul qilinishi ayollar xavfsizligini ta'minlash va ularning huquqlarini himoya qilish yo'lida muhim qadam bo'ldi.²

2022–2026-yillarga mo'ljallangan Taraqqiyot strategiyasida ham xotin-qizlarning ijtimoiy-siyosiy faolligini oshirish, ta'lim va bandlik imkoniyatlarini kengaytirish ustuvor vazifa sifatida belgilangan.³

Xotin-qizlarning ta'lim sohasidagi imkoniyatlarini kengaytirish

Yangi O'zbekistonda ayollar ta'limini rivojlantirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Xususan, oliy ta'lim muassasalarida tahsil olayotgan xotin-qizlar uchun davlat grantlari sonining oshirilishi, magistratura bosqichida kontrakt to'lovlarini davlat tomonidan qoplash tizimining joriy etilishi muhim ahamiyat kasb etdi.⁴

Qizlarning oliy ta'lim bilan qamrov darajasi so'nggi yillarda sezilarli darajada oshib, ularning ilm-fan va innovatsiyalar sohasidagi faolligi kuchaydi. Bu esa ayollarning jamiyatdagi mavqeini mustahkamlashga xizmat qilmoqda.

Bundan tashqari, "Ayollar daftari" tizimi orqali ta'lim olish istagidagi ehtiyojmand xotin-qizlarni qo'llab-quvvatlash mexanizmi yo'lga qo'yildi.⁵

Ayollar bandligi va tadbirkorligini rivojlantirish

Ayollar iqtisodiy faolligini oshirish Yangi O'zbekiston siyosatining muhim yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Shu maqsadda xotin-qizlar tadbirkorligini qo'llab-

¹ O'zbekiston Respublikasining "Xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq hamda imkoniyatlar kafolatlari to'g'risida"gi Qonuni, 2019-yil 2-sentabr.

² O'zbekiston Respublikasining "Xotin-qizlarni tazyiq va zo'ravonlikdan himoya qilish to'g'risida"gi Qonuni, 2019-yil 2-sentabr.

³ O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022–2026-yillarga mo'ljallangan Taraqqiyot strategiyasi to'g'risidagi Farmoni, 2022-yil 28-yanvar.

⁴ O'zbekiston Respublikasi Prezidentining xotin-qizlarni oliy ta'lim bilan qamrab olishni kengaytirishga oid qarorlari, 2022–2024-yillar.

⁵ Oila va xotin-qizlar qo'mitasi ma'lumotlari, 2024.

quvvatlash uchun imtiyozli kreditlar, subsidiyalar va grantlar ajratish tizimi joriy qilindi.⁶

“Har bir oila – tadbirkor”, “Yoshlar daftari”, “Ayollar daftari” kabi dasturlar orqali minglab ayollar o‘z biznes faoliyatini yo‘lga qo‘yish imkoniyatiga ega bo‘ldilar. Natijada xizmat ko‘rsatish, hunarmandchilik, qishloq xo‘jaligi va kichik biznes sohalarida faoliyat yuritayotgan ayollar soni sezilarli darajada oshdi. Bu esa oilalar farovonligini ta‘minlash va kambag‘allikni qisqartirishga ijobiy ta‘sir ko‘rsatmoqda.⁷

Xotin-qizlarning siyosiy va ijtimoiy faolligini oshirish

So‘nggi yillarda ayollarning davlat boshqaruvi va parlamentdagi ishtiroki kengaydi. O‘zbekiston parlamentida ayollar ulushi xalqaro standartlarga yaqinlashib, mamlakat dunyoning yetakchi davlatlari qatoridan joy oldi.⁸

Mahalliy kengashlar, davlat organlari hamda fuqarolik jamiyati institutlarida faoliyat yuritayotgan ayollar soni ortib bormoqda. Bu esa qarorlar qabul qilish jarayonida ayollar manfaatlarini yanada samarali ifoda etishga xizmat qilmoqda.

Bundan tashqari, Oila va xotin-qizlar qo‘mitasi faoliyatining takomillashtirilishi ayollar bilan ishlash tizimining institutsional asoslarini mustahkamladi.⁹

Ijtimoiy himoya va gender tenglikni ta‘minlash natijalari

Yangi O‘zbekiston sharoitida xotin-qizlarni qo‘llab-quvvatlashning manzilli tizimi yaratildi. “Ayollar daftari” orqali ijtimoiy himoyaga muhtoj, ishsiz va ehtiyojmand ayollarning muammolarini hal etish bo‘yicha kompleks ishlar amalga oshirilmoqda.¹⁰

Ayollarni tazyiq va zo‘ravonlikdan himoya qilish maqsadida himoya orderlari tizimi joriy qilindi, rehabilitatsiya va moslashtirish markazlari faoliyati kengaytirildi.¹¹

⁶ O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining xotin-qizlar tadbirkorligini qo‘llab-quvvatlashga oid farmon va qarorlari, 2021–2024-yillar.

⁷ O‘zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va moliya vazirligi hisobotlari, 2024.

⁸ O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi faoliyatiga oid statistik ma‘lumotlar, 2024.

⁹ Oila va xotin-qizlar qo‘mitasi faoliyati to‘g‘risidagi hisobotlar, 2023–2024-yillar.

¹⁰ O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining “Ayollar daftari” tizimiga oid qarorlari.

¹¹ O‘zbekiston Respublikasi Oila va xotin-qizlar qo‘mitasi ma‘lumotlari, 2024.

Gender tenglikni ta'minlash bo'yicha olib borilgan islohotlar natijasida ayollarning ta'lim olish, mehnat qilish va davlat boshqaruvida ishtirok etish imkoniyatlari sezilarli darajada kengaydi.

Xulosa qilib aytganda, Yangi O'zbekistonda xotin-qizlarni qo'llab-quvvatlash siyosati davlat taraqqiyotining muhim yo'nalishiga aylandi. So'nggi yillarda gender tenglikni ta'minlash, ayollar ta'limi va bandligini oshirish, tadbirkorligini rivojlantirish hamda ijtimoiy himoyasini kuchaytirish borasida sezilarli natijalarga erishildi.

Amalga oshirilayotgan islohotlar ayollarning jamiyatdagi mavqeini mustahkamlash, ularning huquq va manfaatlarini himoya qilish hamda mamlakatning barqaror rivojlanishini ta'minlashga xizmat qilmoqda. Kelgusida mazkur yo'nalishdagi ishlarni izchil davom ettirish Yangi O'zbekiston taraqqiyotining muhim omillaridan biri bo'lib qoladi.

FOYDLANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. – Toshkent: O'zbekiston, 2023.
2. O'zbekiston Respublikasining “Xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq hamda imkoniyatlar kafolatlari to'g'risida”gi Qonuni. – Toshkent, 2019.
3. O'zbekiston Respublikasining “Xotin-qizlarni tazyiq va zo'ravonlikdan himoya qilish to'g'risida”gi Qonuni. – Toshkent, 2019.
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022–2026-yillarga mo'ljallangan Taraqqiyot strategiyasi to'g'risidagi Farmoni. – Toshkent, 2022.
5. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M. Mirziyoyev. Yangi O'zbekiston strategiyasi. – Toshkent: O'zbekiston, 2021.
6. M. Inomova, O'zbekistonda gender siyosati va ayollar masalalari. – Toshkent: Fan, 2020.